

हिंदी उपन्यासों पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव

डॉ. अमलपुरे सूर्यकांत विश्वनाथ

हिंदी विभाग प्रमुख, डॉ. श्री .नानासाहेब धर्माधिकारी कॉलेज गोवे – कोलड, तहसील - रोहा, जिला - रायगढ़,
महाराष्ट्र

Corresponding Author: डॉ. अमलपुरे सूर्यकांत विश्वनाथ

Email: sureshamalpure@gmail.com

सारांश :-

साहित्य यह बहुत व्यापक शब्द है जिसे परिभाषा में बांधना असंभव है। साहित्य की अन्य सभी विधाओं की अपेक्षा उपन्यास विधा में जीवन की अभिव्यक्ति और प्रभाव अधिक दिखाई देता है। उपन्यास जटिल मानव सभ्यता के युग की देन है। हमारी उत्तरोत्तर प्रगति के साथ हमारे जीवन के सूत्र भी बराबर उलझते चले गए हैं और चले जा रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य को मनुष्य के सामीप्य का प्रयोजन मानते हैं। अर्नाड के अनुसार साहित्य जीवन की व्याख्या है। प्रसिद्ध विचारवंत हकसन ने साहित्य में युगीन संवेदना को महत्त्व दिया है। वस्तुतः उपन्यास का लेखक और पाठक दोनों उसके माध्यम अपने आपको पाने का प्रयत्न करते हैं। भारतीय साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रारम्भ बाकिमचन्द्र से माना जाता है। हिंदी के प्रायः समस्त चिंतक, विद्वान् प्रेमचंद के रचनारम्भ से ही हिंदी उपन्यास लेखन में मनोविज्ञान के प्रवेश के दो सर्वप्रमुख कारन थे। पहला है ऐतिहासिक विकास चक्र की दृष्टि से मनोविज्ञान का प्रवेश हिंदी के उपन्यासों में अनिवार्य हो गया और दूसरा युगीन परिस्थितियों एवं विदेशी साहित्य के अध्ययन से उपन्यासकार स्वयं भी इस हेतु अचेष्ट से हो उठे।
कुंजी शब्द :- उपन्यास, मनोविज्ञान, ऐतिहासिक अविष्कार, आत्मपंडित, परपीडित, अचेतन, अवचेतन, मनोवृत्तियाँ, उदात्तीकरण, अंतर्विरोधी आदि।

प्रस्तावना:

मनोविश्लेषणवाद वैज्ञानिक युग की देन है और कला के क्षेत्र में बौद्धिकता के शासन का परिचायक है। विचार क्षेत्र की इस क्रान्तिकारी प्रवृत्ति का प्रभाव उपन्यास साहित्य पर दिखाई देता है। साहित्य और जीवन के मूल्य नहीं बदलते अपितु उनके विश्लेषण की प्रणालियाँ बदलती रहती हैं। अतः उपन्यास में अंतरंग और बहिरंग तत्व का सामाजिक इतिहास और प्रगति तत्व का, व्यक्ति और समष्टि का सहज समन्वय संघटित हो जाता है। उपन्यास का प्रारम्भ विश्व साहित्य में देखा जाय तो यूरोपीय पुनर्जागरण के पश्चात् हुआ था। समृद्धि और लोकप्रियता की दृष्टि से आज उपन्यास की समता कोई भी दूसरी साहित्यिक विधा नहीं कर

सकती। किन्तु समृद्धि की इस मंजिल तक पहुँचाने के लिए उपन्यास को घोर संघर्ष करना पड़ा है। साहित्य में उपन्यास का महत्त्व त्रयोन्मुखी है - साहित्यिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आदि। उपन्यास का सबसे अधिक महत्त्व मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से प्रेरित होता है। इसलिए फ्रायड के सिद्धांत का उपन्यास पर प्रभाव दिखाई देता है।

संशोधन पद्धति: सर्वेक्षण एवं विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धति।

संशोधन के उद्देश्य:

- 1] हिंदी साहित्य पर प्रकाश डालना।
- 2] हिंदी के उपन्यासाहित्य पर प्रकाश डालना।
- 3] फ्रायड के जीवन और सिद्धांत को जानना।
- 4] फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को जानना।

५] हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों के उपन्यासों पर फ्रायड के विचारों के प्रभाव को जानना।

६] मनोविक्षेपण सिद्धांत के महत्व को जानना।

फ्राईड और मनोविज्ञान:

वर्तमान साहित्य के जीवन दृष्टि पर विश्व के प्रसिद्ध चार विद्वानों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उसमें फ्राईड का मनोविज्ञान सिद्धांत प्रसिद्ध है। फ्राईड पहले बड़े चिकित्सक थे, चिकित्सा से आगे दर्शन की ओर बढ़े। मरीजों का उपचार करते- करते वे व्याधियों के जिस मूल उद्गम तक पहुंचे थे वही अंतर्मन का विज्ञान मनोविज्ञान सिद्धांत सामने आया। फ्राईड के अनुसार व्यक्ति मात्र के सफल कर्म की मूल प्रेरणा व्यक्ति की कामेच्छा है जो उनमें जन्म से ही उत्पन्न हो जाती है। इससे कुंठा, अहम, पराहम, चेतन, अचेतन आदि का निर्माण होता है।

फ्राईड के खोजों ने उपन्यासकारों में भी नई जाग्रति उत्पन्न की नए- नए आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रकाश में उसका दृष्टिकोण बदल गया। फ्राईड के सिद्धांतों ने व्यक्ति मानव और व्यक्ति चेतना के गोपनीय रूपों के उद्घाटन से उपन्यासकारों को पात्रों के चरित्र चित्रण में विशेष सुविधा हुई। मनोविज्ञान ने हमारे सामने अचेतन और अद्वचेतन का नूतन संसार ही उपस्थित कर दिया। फ्राईड की मान्यता है कि मानव मन के तीन चौथाई विकार अचेतन स्तर पर रहते हैं, केवल एक चौथाई चेतन स्तर पर उभर पाते हैं। जैसे बाकि के ग्लेशियर ऊपर बहुत कम दिखाई पड़ते हैं वैसे ही मन की वासनाएं, तनाव, विकार आदि तत्व अचेतन में अधिकतर दिखाई देते हैं। और यदा- कदा अवसर पाकर ऊपर की सतह पर झांक कर देख जाता है।

हिंदी उपन्यासों पर फ्रायड के मनोविक्षेपण सिद्धांत का प्रभाव:

डॉ. नगेन्द्र जी कहते हैं - " जिस समय प्रगतिवाद के प्रचारक जीवन की स्थूल आवश्यकताओं के साथ कला का सम्बन्ध जोड़ते हुए उसे बहिर्मुख करने के लिए नारे लगा रहे थे फ्राईड के प्रभाव से उसके अंतर्मुखी रूप को यथेष्ट बल मिला और वह इतिहासों के स्तर पर आने से बच गई। इस प्रकार हिंदी के लिए फ्राईड का यह वरदान सिद्ध हुआ।"-१

अ] आचार्य चतुरसेनशास्त्री के उपन्यासों पर फ्राईड का प्रभाव:

हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य चतुरसेनशास्त्री के उपन्यासों में अचेतन मन के तीनों स्तर दिखाई देते हैं। उनके उपन्यासों में नारी पात्रों को मानव मन की नैसर्गिक वासनाओं, आशा - अभिलाषाओं तथा रागात्मक वृत्तियों से रहित नहीं माना जा सकता किन्तु ईगो और सुपर ईगो का रूप केवल कुछ असाधारण नारी चरित्रों में है। जैसे बहते आँसू की सुशीला, आत्मदाह की सरला, वैशाली की नगरवधू की कुंडनी, नरमेघ की चन्द्रकिरण, दो किनारे की सुधा, उदयास्त की पदमा और मोती की जोहरा, आभा उपन्यास की आभा आदि। नाइका सुशीला के हृदय में अपने संरक्षक युवक प्रकाश के प्रति निसर्गतः आसक्ति और अनुराग है किन्तु उसका अनुभव प्रेरित मस्तिष्क उसे रागात्मक वासनाओं के प्रवाह में बहाने से रोकता है। नाइका सरला को देखो बाल- विधवा सरला पूर्ण यौवन होने के कारण सुधींद्र के संपर्क में आकर अंदर की उद्दाम लालसाओं के प्रवाह में सहज प्रवाहित हो सकती थी किन्तु उसका ईगो उसे सचेत कर अनियंत्रित होने से रोकता है। नाइका कुंडनी की सम्पूर्ण जीवन चर्चा भी ही अहम् से प्रेरित है। उसका आत्म अस्तित्व बोध इतना प्रबल है कि वह अनेक पुरुषों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नाचती हुई भी स्वयं सर्वदा निष्काम प्रिमि त्रिभुवन के कुलटा पुत्र

होने का रहस्य ज्ञान होने पर थोड़ी देर के लिए घृणा और प्रतिशोध की नारी सुलभ की भावना में ग्रस्त होने लगती है। आभा उपन्यास की नाइका आभा के अचेतन मन की प्रचंड शक्तिमत्ता का विश्लेषण किया है। आभा और बौद्धिक तर्कजाल में पति अनिल को छोड़कर उसके मित्र रमेश के घर चली जाती है। परन्तु उसका अचेतन मन उसे वहां एक पल भी चैन का अनुभव नहीं करने देता।

‘आत्मदाह’ उपन्यास की सरला बाल - विधवा है। युवावस्था में सुधींद्र सरीखे चुंबकीय व्यक्तिमत्व वाले युवक के प्रति उसके हृदय में आसक्ति का भाव उदित होना सहज है। यह लेखक के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है - " उसके भीतर कोठरी में जाकर द्वार बंद कर दिया। वह जमीन पर चुप-चाप लेट गई। उस अंधकार में सुधींद्र उसके हृदय में घुसे पड़ते थे ,उसके हृदय में वह विकलता जग उठी जो सोइ पड़ी थी। वह कई दिनों से अपने मन में अनुभव कर रही थी कि जैसे सुधींद्र को देखकर उसके मन में कुछ नई अनुभूति उदय हो उठती है। उसे मन ही में दबा रखने की उसने भरपूर चेष्टा की। "-२

‘वैशाली की नगर वधु’ में आम्रपाली के चेतन और अचेतन का डव द्वंद्व अनेकत्र झलकता है। उसका चेतन माकन कहता है -" इस रूप ज्वाला में मैं विश्व को भस्म करूंगी। इस अछूते रूप को सदा अछूता रखूंगी। मिस सुषमा की खत -गटर को किसी को चुने नहीं दूंगी। विश्व उसे भोग न सकेगा ,वह इसकी पूजा करें। "-३ आचार्य चतुरसेन शास्त्री का एक और उपन्यास सोमनाथ में अचेतन और चेतन मन की उहा - पोह का सजीव अंकन शोभना के चरित्र में दिखाई देता है। ‘ धर्मपुत्र ’ उपन्यास की हुस्रबानो और माया में अचेतन और चेतन की द्वंद्वमई स्थिति अनेकत्र दृष्टिगोचर होती है। ‘नीलमणि’ उपन्यास में नीलम विवाह के पूर्व बी हावी पति से परिचित होना आवश्यक समझती है। उसका विवाह एक

अपरिचित युवक महेन्द्रनाथ से कर दिया जाता है। उसका जागरूक चेतन मन पहली ही भेंट में पति को अपरिचित कहकर चला जाता है। नीलम का अपरिचित मन पश्चयाताप करने लगता है। जैसे - " कमरे से बहार निकलते ही जैसे उसकी जान निउकल गई ,वह पागल की भांति दो कदम भागी। चाहती थी की चिल्लाकर उसे रोके और कहे कि मैं अनजाने में सब कुछ बक गई हूँ। "-४ आठ उसके बाल सखा विनय की प्रेरणा से उसका चेतन अचेतन के सम्मुख हर मान लेता है। वह दोनों हाथों से छाती दबाकर कह उठती है - " उन्होंने मुझ पर बलात्कार क्यों नहीं किया ? वह बिलकुल पागल हो गई थी। आज उसका रोम - रोम महेंद्र का प्यासा था। "-५

ब] जैनेन्द्र के उपन्यासों पर फ्राईड का प्रभाव:

हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र जी के उपन्यास पर फ्राईड का प्रभाव दिखाई देता है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में सुखदा ,विवबर्ट ,व्यतीत ,त्यागपत्र ,मुक्तिबोध , जयवर्धन ,अनामस्वामी आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। जैनेन्द्र के उपन्यासों में आनेवाली अनेक स्थितिओं में चेतन और अचेतन मन का संघर्ष दिखाई देता है। उनके उपन्यासों में किसी न किसी मनोदशा का बल दिखाई देता है जो अचेतन की तरकटित मनोवृत्ति को उचाड़ती है।

‘सुखदा’ इस उपन्यास में सुखदा का अचेतन मन बड़ा सक्रिय है। विवाह के पूर्व उसमे वही सुखद कल्पनाएं थी न.विवाह की यथार्थ धरती पर स्वप्न खंडित होने लगे। पति तथा अपनी गृहस्थी के प्रति उसके अचेतन में एक गांठ बनती गई। ऐसे जीवन व्यतीत करते समय पति पर सुखदा बरसती है - " तुम क्रांति क्या जानो ,पौरुष कहाँ है तुममे। "-६ इस प्रकार अपने पति को ललकारती है। वह मुक्त जीवन जीने चाहत रखती है। लाल की ओर आकर्षित हो जाती है। इस प्रकार लेखक जैनेन्द्र जी ने सुखदा को लेकर एक असंतुष्ट पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है।

जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास 'विवर्त' में नायक जीते ,भुवन मोहिनी से हर प्रकार का विश्वास पाकर भी उसकी जी सम्पन्नता को भुला नहीं पता है , इसलिए उन दोनों में वैमनस्य होता है और सम्बन्ध भंग होता है। प्रेम के सूत्रों की बढ़ा के कारन यदि वह उसे मर नहीं सकता तो वह क्रांतिदल का नेता बनकर गाड़ी गिरता है तथा अनेक निरपराधों के रक्त से हाथ रंगता है। समय पाकर मोहिनी को भी कष्ट पहुंचता , उत्पीडित करता है। स्वयं मोहिनी उससे कहती है - " सीधे से तुम मुझे क्यों नहीं मार देते ,टेढे से अपने को क्यों मारते हो ?" -७

'मुक्तिबोध' इस उपन्यास में सहाय को प्रस्तुत करते हुए जैनेन्द्र जी अचेतन के अधिक सूक्ष्म स्तर पर उतर आय है। अचेतन की मांग है कि उसे आदर सत्कार मिले, उसकी आज्ञा और आदेशों का पालन हो। इसी विकृत अवस्था से तनावग्रस्त बन जाता है। अंतिम दृश्य में उसके चहरे की मुस्कान अतृप्त हो जाती है।

'जयवर्धन' इस उपन्यास के सभी पत्रों में जो मानसिक प्रक्रिया काम कराती है वह अचेतन वाली प्राथमिक पद्धति की है ,इसी कारन इस उपन्यास के सभी पात्र एक- दूसरे के प्रति अनुरक्त रहते हुए भी व्यवहार में अनुकूल नहीं है। जय एक ओर आचार्य को जेल में रखकर अपने पक्ष को प्रबल करना चाहता है। दूसरी ओर वे ऐसा काम करता है जिससे आचार्य का पक्ष प्रबल हो और उनका दुर्बल। वे दोनों वैचारिक धरातल पर एक -दूसरे के विरोधी है , किन्तु अचेतन स्तर पर एक दूसरे के परम हितैषी। जयवर्धन के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में हस्तन जब कहता है।- " मैंने जयवर्धन को देखा ,मिला ,बात हुई ,वह व्यक्ति नहीं घटना है।"-८ इसके कारन जयवर्धन एक असाधारण और चुंबकीय व्यक्तिमत्व का दिखाई देता है। उसके अचेतन में उसके व्यक्ति और शासन में बराबर एक द्वंद्व सा चलता रहता है।

'अणामस्वामी' इस उपन्यास की एकमात्र पात्र वसुंधरा है जिसके भीतर अहम् ,पराअहम् का संघर्ष दिखाई देता है। वसुंधरा और उपाध्याय को भाग्य ने प्रणय सूत्र में बांधने नहीं दिया। वह नपुंसक कुमार की चिर असंतुष्ट पत्नी बानी। अपनी विवशता को उपाध्याय का अहम स्वीकार नहीं करता और वह साडी स्थिति के लिए वसुंधरा को दोषी समझकर उसके प्रति उपेक्षित हो जाता है। क्लब में वसुंधरा अपने को उपाध्याय के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देती है। इस उपन्यास में कुछ- कुछ उदित भी अपने अहम के द्वारा परिचरितन दिख पड़ती है। इस प्रकार जैनेन्द्र के उपन्यासों के पात्र चेतन और अचेतन मन के बिच संघर्ष करते है। वह अनजाने ही किसी विशिष्ट आचरण में खिंच जाता है और वह क्रिया ,प्रतिक्रिया के संघर्ष में डूबता उतरता चलता है। विवर्त का जीते ,भुवन मोहिनी पर क्यों अत्याचार कर रहा है। व्यतीत का जीते क्यों चन्द्रि को अपना नहीं प रहा , क्यों सुखदा छह कर भी अपने पति की बानी नहीं रह पति आदि प्रश्न निर्माण होते है।

क] नरेश मेहता के उपन्यासों पर फ्राईड का प्रभाव:

ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार नरेश मेहता जी का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। नरेश मेहताजी आधुनिक साहित्य को नया व्यंजनों के साथ -साथ नया मोड़ भी दिया है। उनके साहित्य में रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता प्रमुख रूप से दिखाई देती है।

हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार नरेश मेहता का यह ' यह पाथबन्धु था ' उपन्यास प्रसिद्ध है। प्रस्तुत उपन्यास का श्रीधर यह पात्र अचेतन काम भावना सम्बन्धी विचारों से सक्रीय है। वह पड़ोस की लड़की दीदी के प्रति आकर्षित भी है। उसके अचेतन में लड़की के प्रति शारीरिक मोह की बी हवाना स्पष्ट दिखाई देती है। जो कि फ्राईड के शरीरसूख सम्बन्धी सिद्धांत की पुष्टि करता हुआ

दिखाई देता है। फ्राईड के अनुसार मनुष्य का अचेतन मन काम चेष्टाओं का केंद्र होता है। जिसमें किसी के प्रति काम की आकांक्षा का जन्म होता है और इसमें उस मनुष्य की क्रियाओं का संकलन होता है। नारी पात्र इंदु अकेली श्रीधर को साथ लेकर कमरे में नाटक पढ़ाती है। जब वह बहार निकालता है तो कहती है - " दीदी ने उसे अपने से सटा लिया। बहुत देर तक उसके गाल को अपने गाल से सटाये रतहि जब दूसरे कमरे में नौकर की आहट हुई उन्होंने जल्दी से उसे चुम लिया - श्रीधर को कुछ भी समझ में नहीं आया। "-९ श्रीधर अपनी इन अवस्थाओं से प्रेरित हो जैसे हिन्दु पर एक अधिकार मान बैठा था वह कहता है - " यदि यही बैठकर ऐसे ही खुले बालों बैठकर पढ़ाओगी तो पढ़ूंगा , नहीं तो हेमलेट की तरह वैसे ही डाटूंगा जैसे उसने ओफीलिया को डांटा था। "-१०

‘दो एकांत ‘ इस उपन्यास की नायिका वनिरा है जो विलासिनी ,देहभोगवादी एवं महत्वाकांक्षिणी युवती है। वह वैभव ,विलास और कंतुष्टि को ही सर्वोपरि मानती है। इस पात्र का जीवन लीबीदो से परिचालित है। विवाहोपरांत वनिरा अपने पति डॉ विवेक के साथ तभी तक संतुष्ट रहती है जब तक डॉ विवेक अपना अधिक समय वनिरा के प्रत्येक अभिलाषा को परिवृत्त करना ही उसका जीवनादर्श है। लेकिन डॉ विवेक की व्यस्तता से दोनों के जीवन में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है आनंद के प्रति वनिरा समर्पित नहीं है ,बालकजी गृहीता है। इसलिए वह आनंद के प्रत्येक स्पर्श का विरोध कराती है। जैसे - " उसे अच्छी तरह यद् है कि जिस असभ्यता से वह उसके बिस्तरे पर बैठा हुआ उसके बातों में उंगलिया चला रहा था , तब उसकी बलिष्ठता वनिरा की आँखों में कैसी खुल उठी थी पर वह कितना चाहती रही कि वह जोरों की एक चपत आनंद को मार बैठे। "-१० ११

‘डूबते मस्तूल ‘इस उपन्यास में कुछ पत्रों के चरित्रों में नैतिकता की समस्या प्रमुख है। नैतिकता के अंतर्गत ही मनुष्य के काम सम्बन्धी भी आते हैं। नैतिकता के प्रचलित मानदंडों के प्रति विद्रोह कर मानव के सहज संबंधों को स्वीकार करना ही फ्राईड का मत था. इस उपन्यास की नायिका रंजना है - - " न तो पत्नी बन सकीय और न तो माता उसे जो लोगों से बनाया वह उसके शरीर का मात्र विभिन्न रूप। तुम्हारी घृणा और प्रेम दोनों के ऊपर मात्र नारी। समस्त प्रश्नों के परे ,स्वय में अपूर्ण और अनुत्तर। "-१२ इस कथन पर रंजना का उत्तर यह आता है - " मेरे पास केवल एक प्रश्न है और वह मेरा शरीर। सबने इस प्रश्न के उत्तर दिए अपने अपने ढंग पर कोई भी मुझे क्याअप्रश्नशीला कर सका। "-१३ इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में रंजना अपने शरीर को प्रश्न बनाकर संसार की विभिन्न जातियों और देशों के रंग - बिरंगे लोगों से उत्तर प्राप्त कराती है। इस उत्तरों को वह रबड़ की बानी औरत की तरह स्वीकार कराती है ,क्यों की वह मानती है औरत के पास और कुछ नहीं , केवल उसका शरीर है , आगे रंजना आत्महत्या कर लेती है। मानसिक जगत की इतनी विशाल सृष्टि को सब कुछ देकर भी निर्लिप्त रहने वाली नारी आत्महत्या कर लेती है। यही नारी की हार है।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त विवेचन के अनुरूप हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि ,प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राईड की खोजों ने उपन्यासकारों में भी नै जाग्रति उत्पन्न की। नए - नए आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रकाश में उसका दृष्टिकोण बदल गया। जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण के बदलते ही उसकी लेखनी प्रणालियों में भी परिवर्तन आया। इसी विचारों को लेकर आचार्य चतुरसेन शास्त्री , जैनेन्द्र जी और नरेश मेहता के अलग - अलग उपन्यासों में

यह फ़्राईड के मनोविक्षेपणवादी सिद्धांत का प्रभाव
दिखाई देता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. डॉ. नगेंद्र - विचार और विश्लेषण १९५५, पृ.
६३-६४
2. आचार्य चतुरसेन शास्त्री - आत्मदाह -पृ. ११५
3. वही पृ.१०२
4. नीलमणि - पृ.१८
5. वही पृ. ६३
6. जैनेन्द्र - सुखदा ,पृ. २२
7. जैनेन्द्र - विवर्त १९५३ पृ.४२
8. जैनेन्द्र - जयवर्धन १९५६ पृ.१७
9. नरेश मेहता - यह पथ बंधू था - पृ. १०३
10. नरेश मेहता - वही पृ. ११७
11. नरेश मेहता - दो एकांत पृ. १०६
12. नरेश मेहता - डूबते मस्तूल पृ. २०९
13. वही पृ. २०९